

KO`RISHIDA NUQSONI BOR BO`LGAN BOLALARGA MUSIQA MASHG`ULOTLARINING TA`SIRI.

Syomkina Adiba Mingirovna

Chirchiq davlat pedagogika
universiteti o`qituvchisi
Telefon:+998(99)8422310

ANNOTATSIYA Maqolada ko`rishi zaif bolalarga musiqaning ularning hayotida tutgan o`rni, ta`siri va bunday bolalar bilan ishlashda axloqiy tuyg`ularni shakllantirish uchun nimalarga e`tibor qaratish kerakligi haqida, hamda bolalar bilan ishlashda qanday musiqa asboblariidan foydalanish kerakligi to`g`risida yozilgan va ko`rishi zaif bolalar bilan ishlashda o`qituvchining oldidagi maqsad va vazifalari va nimalarga e`tibor berishi kerakligi to`g`risida yoritilgan.

KALIT SO`ZLAR: Imkoniyati cheklangan bolalar, bolalar musiqa asboblari (uchburchak, ksilofon, tayoqchalar), ko`rishi zaif bolalar.

АННОТАЦИЯ В статье рассмотрена роль и влияние музыки слабовидящим детям и на что педагог должен обратить внимание для формирования нравственных чувств при работе с детьми нарушением зрения и какими музыкальными инструментами можно пользоваться при работе с ними, какие цели и задачи стоят перед педагогом и на что надо обратить внимание в процессе работы с такими детьми.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети с ограниченными возможностями здоровья, детские музыкальные инструменты (треугольник, ксилофон, треугольник), слабовидящие дети.

ANNOTATION The article discusses the role and influence of music for visually impaired children and what the teacher should pay attention to for the formation of moral feelings when working with visually impaired children and what musical instruments can be used when working with them, what goals and objectives the teacher faces and what should be paid attention to in the process of working with such children.

KEYWORDS: children with disabilities, children's musical instruments (triangle, xylophone), visually impact children.

Har qanday davlatning qay darajada rivojlangan ekanligini va jamiyatga bo'lgan munosabatini bolalar, qariyalar hamda nogironlarga bo'lgan munosabatida ko'rish mumkin. Ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda nogironlar degan so'z ishlatilmaydi, bunday toifadagi insonlar "Imkoniyati cheklangan insonlar" deb ataladilar. Ularning fikricha bir yoki bir nechta analizatorlarning yo'qligi (shu jumladan ko'rish) o'qish, kasb, hunar, bilim egallashga to'sqinlik qila olmasligini ta'kidlab o'tadilar. Insonlarda ko'rish qobiliyatining zaiflashishiga quyidagi omillar sabab bo'ladi: nasliy, ba'zi bir ko'z kasalliklari, turli jarohatlar va h.z. ba'zida hollarda esa ko'rish qobiliyatining zaiflashishi ikkilamchi ham bo'lishi mumkin, ma'lum bir kasalliklarning asoratlari sababli ko'rish qobiliyati zaiflashadi yoki umuman ko'rmaslik holatli ham kuzatiladi. Har tomonlama rivojlanib borayotgan zamonda imkoniyati cheklangan bolalar shu jumladan ko'rishida nuqsoni bor bolalar bir qancha qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Ohirgi yillarda butun dunyo bo'yicha kelajak avlodni ijodiy va intellektual rivojlanishiga qaratilgan pedagogik va psixologik tadqiqotlar olib borilmoqda. Bunday insonlarni tarbiyalash uchun esa birinchi navbatda maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumta'lim maktablari va ularning tarbiyalanuchilariga nisbatan pedagoglarning yondashuvi muhim o'rin egallaydi. Shu bilan bir qatorda umuminsoniy qadriyatlarni rivojlantirish ham ta'lim tizimi bilan baravar olib borilishi kerak. Imkoniyati cheklangan va ko'rishida nuqsoni bor bo'lgan bolalar bilan ishlashda pedagoglar shu jumladan musiqa o'qituvchisi quyidagi vazifalarni o'z oldiga maqsad qilib qo'yishi kerak:

- Musiqa darslarida o'quvchilarning har tomonlama (jismoniy, aqliy, gigiyenik va h.z.) rivojlantirishga yordam beradigan kuy-qo'shiqlar, raqslar hamda musiqiy mashg'ulotlar o'tkazish;

-Bolalarning atrofimizdagi voqelik va jarayonlar haqida tasavvurlarini boyitish va shakllantirish;

-Nutqni rivojlantirishga yordam beradigan artikulyatsion mashqlar o`rgatish (bu mashqlarda og`iz, lablar, tishlar til va tilning uchi ishtirok etadi.)

-Musiqqa san`ati orqali o`zining badiiy qobiliyatlarini rivojlantirish;

-Imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda ularning yoshiga, individual xususiyatlariga ham alohida e`tibor qaratish kerak.

Ko`rishda nuqsoni bor bolalarda ushbu kamchilik ularning amaliy faoliyatiga ham ta'sir qiladi. Ba'zi imkoniyati cheklangan bolalar kelajakda yuqori malakali mutaxassis bo'lib yetishadilar ayrimlari esa ma`lum bir malaka talab qilmaydigan ishlarni bajaradilar. Ko`zi ojiz bolalarga musiqa mashg`ulotlarini o`tish mashaqqatli, ko`p vaqt va sabr talab qiladigan jarayonlardan biri hisoblanadi. Bunday bolalar bilan ishlash o`qituvchidan o`quvchining o`ziga hosligini tushunish, individual xususiyatlarini ko`ra bila olishi, qiziqishlarini tushungan holda dars jarayonlarini olib borishi kerak. Musiqqa o'qituvchisi nafaqat musiqani balki psixologiya, pedagogika, metodika va boshqa bir nechta fanlarni ham yaxshi o`zlashtirgan bo`lishi shart va o'z ish faoliyati davomida qo'llay olishi kerak.

Ko`rishda nuqsoni bor bolalar bilan individual yondashuv mashqlarida o`qituvchi audio materiallardan foydalanishlari mumkun. Bunday bolalar bilan ishlash paytida berilgan vazifani tushunganini tez-tez tekshirib turish lozim. Musiqaning xarakterini, uning mohiyatini to'liqligicha insonlarga yetkaza olish ham pedagogikaning muhim vazifalaridan biridir. Ko'rish qobiliyatida nuqsoni bor bolalar bunday kamchiligi borligiga qaramay, atrofimizni o`rab turgan olamda bemalol yura oladilar. Bunday insonlarda, ma'lumki, ko'rish qobiliyatining sustligi evaziga boshqa psixologik omillar yaxshi rivojlangan bo`ladi (eshitish, sezgi, hotira).

Ko`rishi zaif va ko`rishda nuqsoni bor bolalarning musiqiy qobiliyatini maktabgacha yoshdan boshlab rivojlantirish samarali natija beradi, buning uchun

ular bilan musiqiy ritmik harakatlar bajarish, musiqiy tasavvurni rivojlantirish va boyitishda qo'shiq va sherlardan, bolalar musiqa asboblardan (uchburchak, ksilofon, tayoqchalar va h.z) foydalanish mumkin. Bolalar yoshiga mos tanlangan musiqa, bolalarda charchoqni chiqarish, kayfiyatni ko'tarish, jismoniy rivojlanishga yordam beradi. Musiqiy – ritmik harakatlar ko'pgina bolalarda sekin – sekin jismoniy nuqsonlardan, qo'rquv hissidan xalos bo'lishlariga, musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ko'maklashadi. Tanlangan qo'shiqlar o'zining musiqiy xarakteri jihatidan bolalarga tushunarli bo'lishi kerak (kuychan, g'amgin, quvnoq va h.z). Psixologlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, har bir insonning o'ziga hos bo'lgan xususiyatlari, intellekti, hotirasi maktabgacha va maktab yoshidan rivojlanadi. Musiqa san'ati esa bolalarning aql – zakovatini, badiiy didini rivojlantirish, badiiy asarlarni mazmunini tushunish va shakllanishida muhim o'rin egallaydi.

Musiqa fani ko'rishda nuqsoni bor bolalar hayotida ham alohida o'rin egallaydi. Ko'zi ojiz o'quvchilar uchun musiqa bu qo'shimcha ma'lumot manbai, hobbi, kasb va muloqot usulidir. Ko'rishda nuqsoni bor bolalar bilan ishlashda ularga qiziqarli bo'lgan mavzularda suhbatlashish, nimalarga qiziqishini bilish, qaysi janrdagi musiqalar ko'proq yoqishini so'rash kerak bunday psixologik suxbatlar ijodiy muhit yaratishga ko'maklashadi. Musiqa darslarida beriladigan ma'lumotlar ko'rishi zaif o'quvchilarining dunyoqarashini boyitishga, atrofdagi olam bilan tanishishga, jamoada ishlashga, jamiyatga tezroq moslashishga yordam beradi. Musiqiy mashg'ulotlarda, imkoniyati cheklangan bolalar sog'lom bolalar bilan teng imkoniyatlarga ega bo'lishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Григорьева Л.П. Психофизиологические исследования зрительных функций нормальновидящих и слабовидящих школьников. - М.: Логос, 2001.

2. Чечельницкая В.М. Шаг за шагом. Организация ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (риском развития) в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, не посещающим дошкольные образовательные учреждения. URL: <http://www.xn-80achddrlnpe7bi.xn-plai/index.php/publications/doshkolniki/892-chechelnitskaya.html>
Уваровская Елена Александровна педагог-психолог МБОУ СОШ №2 ГО «Жатай», г. Якутск e-mail:
3. Обучение и воспитание детей с овз: современная практика и взгляд в будущее. Сборник материалов всероссийской научно-парктической конференции г.Якутск, 17 марта 2017 г. Киров2017
4. Девяткова Н.А. Особенности преподавания музыки слепым слабовидящим обучающимся в условиях реализации ФГОС ООО
5. III открытая городская научно-практическая конференция с межрегиональным участием г. Сыктывкар, 2016 г. Егорова Татьяна Николаевна «Особые образовательные потребности детей с ОВЗ и возможности их реализации в ДМШ»
6. Imkoniyati cheklangan bolalarga ta`lim berish jarayonida musiqa terapiyadan foydalanishning samarali usullari. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE. Innovative Academy research support center. UIF=8.2 SJIF=6.051 Adiba Syomkina
7. Inklyuziv ta`lim tizimida musiqiy cholg`u ijrochiligi ergologiyasining nazariy va amaliy bosqichlari. (Dutor cholg`u ijrochiligi misolida) . Lisbon, Portuguese Republic Collection of scientific papers “SCIENTIA” Decembr 10,2021 Adiba Syomkina